

FARG'ONA VILOYATI SHAROITIDA SO'RTOK USULIDA O'STIRILAYOTGAN XO'RAKI UZUM NAVLARINI YASHIL XOMTOK QILISHNING AXAMIYATI

Talabjonova Dilnoza

Farg'ona davlat Universiteti Agrar qo'shma fakultet Mevachilik va uzumchilik
yo'nalishi 4- kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada, bugungi kunda Respublikamizda uzumning xo'raki navlarini an'anaviy tabiiy xolda saqlash usullari, ularni texnologik sxemasi va qo'shimcha tavsiyalari uning o'ziga xos xususiyatlari va afzalliklari to'g'risida ma'lumotlarkeltirilgan.

Kalit so'zlar: Termometr, psixrometr, penitrometr, shtangensirkul, suv to'ldirilgan idishlar, xavo yostiqchalari, so'rilar, ichimlik suvi, tuman, xavo harorati, saqlash mobaynida elektr energiyasi sarflanmasligi.

Аннотация: В данной статье представлена информация о традиционных способах сохранения съедобных сортов винограда в республике сегодня, их технологическая схема и дополнительные рекомендации, его особенности и преимущества.

Ключевые слова: термометр, психрометр, пенитрометр, штангенциркуль, емкости с водой, подушки безопасности, стулья, питьевая вода, туман, температура воздуха, отсутствие потребления электроэнергии при хранении.

Abstract: This article provides information on the traditional methods of preservation of edible varieties of grapes in the Republic today, their technological scheme and additional recommendations, its specific features and advantages.

Keywords: Thermometer, psychrometer, penitrometer, caliper, water-filled containers, airbags, chairs, drinking water, fog, air temperature, no electricity consumption during storage.

KIRISH

Hisob-kitoblarga ko‘ra, 1 gektar maydonda yetishtirilgan paxta xomashyosiga nisbatan uzumdan 7 baravar ko‘p daromad olish imkoniyati mavjud. Bunga ko‘ra soxani yanada takomillashtirish maqsadida: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 14 martdagi «Meva-sabzavotchilik sohasida qishloq xo‘jaligi kooperatsiyasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» gi PQ-4239-son qarori qabul qilingan edi.

Xo‘raki uzum mevalarini saqlashda resurs tejankor, uzum mevalari sifatli va uzoq muddat saqlanadigan, kam energiya sarflanadigan usullardan foydalanish ushbu qaror ijrosini taminlashga hizmat qilishi shubhasiz. Yuqorida sanab o‘tilgan avfzalliklarga ega bo‘lgan usullardan biri uzumning xo‘raki navlarini suv to‘ldirilgan idishlarda (baklajka usulida) saqlash usulidir.

Xo‘raki uzumlar hech qanday qo‘shimcha qayta ishlovlarsiz, yani asosan pishib-etilgan paytida sarxil holatda istemol qilinadi. Shuningdek, ho‘raki uzumlar dasturxonning ko‘rki sanaladi xamda ularni to‘g‘ri texnologik jarayon asosida sifatli saqlab yil bo‘yi istemol qilish mumkin. Ushbu uzum navlariga asosan tashqi ko‘rinishi va mazasiga qarab baxo beriladi. Shuningdek, tashish va saqlashga yaroqliligi hamda yetishtirish tannarxi, shuningdek istemol narxining yuqori bo‘lmasligi ho‘raki uzumlar uchun muhim ko‘rsatkichlar hisoblanadi.

TADQIQOT USLUBLARI VA MATERIALLARI.

Respublikamizda yetishtirilgan xo‘raki uzum navlarining fizik ko‘rsatkichlarini aniqlash.

Xo‘raki uzum navlari yetishtirilgan bog‘ning xavo xarorati va nisbiy namligini aniqlash yani termometr va psixrometr uslubi. Uzum mevalarini uzishdan oldin bog‘ ichiga tashqi xavo xaroratini o‘lchash uchun termometr va xavoning nisbiy namligini aniqlash uchun psixrometr jixozlari quyosh nuri tushmaydigan soya joyga osib qo‘yiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Yetishtirilgan uzumning xo‘raki navlarini qattqlik darajasini aniqlaydigan penitrometr uslubi. Uzumning 1 dona mevasiga penitrometr jixozining uchki qismi

uzum mevasining meva etini teshib kirgunicha sekin kiritiladi, meva etini teshib kirgandan soʻng penitrometrning shkalasiga q Yetishtirilgan uzum mevalarining umumiy oʻlchamlari. Uzum mevasining geometrik oʻlchamlari, yaʼni mevaning uzunligi, eni, uzum boshining uzunligi, shingildan uzum donigacha boʻlgan masofa shtangensirkul jixozlari yordamida oʻlchash uslubi qoʻllanildi.

• Узум меvasини геометрик ўлчамларини ўлчайдиган штангенциркул жихозлари.

Yetishtirilgan uzum mevalarining fizik ogʻirlik oʻlchamlari. Uzumning bir donasini oʻrtacha ogʻirligi, 10 donasining oʻrtacha ogʻirligi, bir bosh uzum mevasining oʻrtacha ogʻirligi, idishlarning oʻrtacha ogʻirligi va bir yashikka qadoqlangan uzum vaznining saqlashgacha va saqlashdan keyingi oʻlchamlari elektron tarozi yordamida oʻlchash uslubi xam qoʻllanildi.

Uzumning xoʻraki navlarini baklajka usulida saqlash uchun tavsiyalar:

Uzum mevasi keyingi yil xosili uchun hizmat qiladigan ikkilamchi koʻp yillik zanglar asasiy novdadan 1-2 boʻgʻin qoldirilib kesiladi.

Saqlash uchun kesilgan zang qancha baquvvat boʻlsa suvni shimishi yaxshi boʻladi, uzoqroq saqlanadi.

Zanglar yashikdagi idishlarga solingach dastlab idishning uchdan bir qismiga suv quyiladi, saqlanadigan xonaga kiritilib joylangandan soʻngina idishga toʻldirib suv quyamiz. Yashik tayyor xolatga keltirilib to saqlanadigan xonaga kirgunicha bir muddat vaqt talab etadi. Agar suv quymasak uzum bandi suvsizlanib qolishi mumkin. Aksincha boshidanoq idishga toʻldirib suv quyilsa, yashiklar qoʻzgʻatilgan paytlarda

idishdagi suv chayqalish xisobiga yashik ichiga uzum bandlari va quruq qog'ozlar ustiga to'kiladi va namlikni oshirib yuboradi.

Yashiklarga joylangan uzum bandiga saqlash muddati yetmaguncha tegilmaydi, joyidan qo'zg'atilmaydi.

Saqlash uchun ajratilgan xona oltingugurt bilan dimlangan bo'lishi lozim. Xona derazalari quyoshga teskari bo'lgani maqul.

Yashiklar tagiga 10 sm taxtadan so'ri qilinadi (paddonlar). So'rilarni yerdan ko'tarib turishi uchun tagiga banka idishlar qo'yilgani maqsadga muvofiq. Agar xonaga turli kemiruvchilar kiradigan bo'lsa u bankalardan chirmashib chiqa olmaydi. G'isht yoki taxtadan esa sichqonlar chirmashib chiqa oladi va ular butun boshli saqlanayotgan uzum mevalariga zarar yetkazishi mumkin. Yashiklar yerdan 20-25 sm balandlikda ko'tariladi.

Saqlash uchun uzum zanglari kesilayotgan vaqtda bog'da 24-26 S issiq xarorat bo'lishi mumkin. Bunday xarorat paytida saqlanadigan xona xarorati 8-12 S iliqli taminlangan bo'lishi lozim.

Xonaga yashiklar joylashtirilgach xonaning deraza va eshiklari quyosh nurini o'tkazmaydigan mato bilan yopiladi. Xonaga yorug'lik va issiq xavo kirmasligi kerak.

Xaroratni muntazam o'lchab turish uchun xonaga termometr qo'yiladi.

Saqlashning ilk kunlarida, kechki salqin tushgan paytda xona 3-4 soat shamollatiladi.

Qish oylarida esa xona kunduzi 1 soat shamollatiladi. Bunda xona xarorati muntazam o'lchab turiladi.

Baklajka usulida shamolni tabiiy xolda esishini taminlash muxim.

Kuchli shamol esgan va tuman tushgan paytlari xonaning eshik derazalari ochilmaydi. Tuman xona namligini oshirib yuboradi natijada uzum mevalari chirishi mumkin.

Baklajka usulida saqlanayotgan uzum mevalariga kuchli shamol tasir etsa uzum bandlari va donalarida qurish, so'lish alomatlari kuzatiladi. Bu usulda saqlanayotgan uzum mevalarimizga shamolning kuchli tarzda esishi mumkin emas.

Bazi kunlari tuman tushishi 2-3 kunlab davom etishi mumkin. Xonani esa shamollatishga to‘g‘ri keladi. Bunday vaziyatlarda ventilyatorlardan foydalanamiz. Ventilyatordan foydalanganda uni yashiklardan uzoqroq qo‘yishimiz kerak va undan uzoq muddat foydalanib bo‘lmaydi.

XULOSA

Uzum mevalarini baklajka usulida saqlashni ilk kundan so‘ngi kunigacha idishda (baklajkada) suv bo‘lishi juda muxim. Saqlashni dastlabki kunlarida idishga 7-10 kunda suv quyib turiladi. Keyingi kunlarida 12-18 kunda suv quyiladi. Idishdagi suv tugab qolishiga yo‘l qo‘yilmaydi. Idishga xech qanday qo‘shimchalarsiz oddiy ichimlik suvi quyiladi.

Baklajka usulida xo‘raki uzum navlarini sentabr oyidan mart oyigacha saqlash mumkin. Bu usul serdaromad xisoblanadi chunki energiya sarfi va ortiqcha xarajatlarni talab etmaydi. Uzum mevalari g‘arq pishgan mavsumda xusayni uzum navini 6-7 ming so‘m atrofida sotib olib baklajka usulida yanvar-fevral oylarigacha saqlab 22-30 ming so‘mdan sotish mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoevning 2019 yil 14 martdagi PQ – 4239-sonli “Meva-sabzavotchilik sohasida qishloq xo‘jaligi kooperatsiyasini rivojlantirish chora-tadbirlari”to‘g‘risidagi qarori. - Lex.uz

2. Мирзаев М.М и др. Ампелография Узбекистана. Ташкент: «Узбекистан», 1984

3. Oripov R, Sulaymonov I, Umurzoqov E. «Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi». Toshkent: «Mehnat», 1991.

4. AQShning USID xalqaro agentligining “Qishloq xo‘jaligida qiymat zanjirini rivojlantirish” AVC loyihasi doirasida bo‘lib o‘tgan “Meva-sabzavot mahsulotlarini saqlashda sovuqxonalarning o‘rni, sohaning bugungi kun holati va istiqbollari” mavzusida ilmiy amaliy seminar Toshkent. 2020 y.

5. Azizov A.Sh. Meva va sabzavotlarni innovasion texnologiyalar asosida saqlash va qayta ishlash texnologiyalari ToshDAU tahririyat nashriyoti. – Toshkent – 2018. – b. 64